

El instrumento SCORPIO llega a la Universidad Complutense de Madrid

Imagen del criostato de SCORPIO, uno de los elementos más delicados del instrumento

Madrid, 4 de febrero de 2025.- La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha recibido los días 29 y 30 de enero, el innovador instrumento SCORPIO, diseñado para el telescopio Gemini de la National Science Foundation (NSF) estadounidense. Esta es una iniciativa del Southwest Research Institute (Texas, EE.UU.) y su integración se llevará a cabo en el Laboratorio de Instrumentación Científica Avanzada (LICA) de la Universidad Complutense de Madrid durante este año 2025 de mano de la empresa Fractal SLNE. A finales de este año, SCORPIO viajará hacia Chile para ser instalado en el telescopio Gemini Sur, de 8.2 metros de diámetro, uno de los más grande del mundo y el mayor gestionado por la NSF estadounidense (el homólogo de NASA para ciencia desde Tierra).

SCORPIO es un avanzado instrumento para imagen y espectroscopía que cuenta con un total de 8 canales simultáneos (desde el rango visible hasta el infrarrojo, cubriendo las bandas g, r, i, z, Y, J, H y K). Sus brazos ópticos independientes permiten optimizar los tiempos de

Dirección de Comunicación

Avenida de Séneca, 2. 28040 Madrid
Teléfono: 91 394 36 06/+34 609 631 142
gprensa@ucm.es www.ucm.es

exposición para cada banda para una mayor eficiencia, contando además con la capacidad de hacer observaciones de alta resolución temporal. Esto es crítico dado que **SCORPIO** está **diseñado para estudiar fenómenos astrofísicos transitorios que pueden suceder en escalas de horas, minutos o incluso fracciones de segundos**, tales como estallidos de rayos gamma, supernovas, kilonovas resultantes de la fusión de estrellas de neutrones, así como las contrapartidas (detectables en luz ordinaria) de fuentes de ondas gravitacionales.

Su llegada ha representado un desafío logístico por las dimensiones y peso de las cajas que transportan sus componentes, todos muy delicados pues han sido fabricados y deben ensamblarse ahora con precisiones de micras. A esto se une la complejidad de poner a trabajar a partir de este momento y de forma conjunta los 8 canales con los que cuenta el instrumento.

La llegada de **SCORPIO** refuerza el compromiso de la Complutense con la investigación de excelencia en astronomía y en el desarrollo de tecnologías punteras en colaboración con empresas e instituciones internacionales de prestigio.

Traslado del criostato al laboratorio LICA.

Dirección de Comunicación

Avenida de Séneca, 2. 28040 Madrid

Teléfono: 91 394 36 06/+34 609 631 142

gprensa@ucm.es www.ucm.es

